

УДК 551.582.1;

ИҚЛИМИ ТОҶИКИСТОН ВА МУШКИЛОТИ ТАЪМИНИ ОБ: РОҲҲОИ ИСТИФОДАИ УСТУВОРИ ЗАХИРАҲОИ ОН

АБДУМАЛИКИ МУТАЙЛО

омӯзгори кафедраи географияи иқтисодӣ ва методикаи таълими география, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар

Аннотация: Тема посвящена различным особенностям климата Таджикистана, его влиянию на водные ресурсы и проблемам управления водой. Таджикистан, являясь основным источником воды в Центральной Азии, обладает ледниками, реками и горными снегами, однако изменение климата, испарение воды, таяние ледников и неэффективное водопользование привели к сокращению ресурсов. Нехватка ирригационной инфраструктуры, загрязнение водных источников, проблемы доступа к чистой питьевой воде и неправильное управление являются основными вопросами. Несмотря на трудности, страна обладает значительным потенциалом в области гидроэнергетики, регионального сотрудничества, внедрения водосберегающих технологий и повышения экологической осведомлённости. Для устойчивого использования водных ресурсов необходимо объединение государственной политики, международного сотрудничества и участия общества.

Ключевые слова: Климат Таджикистана, изменение климата, ледники, водные ресурсы, дефицит воды, устойчивое использование, загрязнение воды, гидроэнергетика, водосберегающее орошение, водная безопасность, устойчивое развитие, водная инфраструктура, Таджикистан и Центральная Азия.

Annotation: The topic is dedicated to the diverse characteristics of Tajikistan's climate, its impact on water resources, and the challenges of water management. Tajikistan, as the main water source of Central Asia, possesses glaciers, rivers, and mountain snow, but climate change, water evaporation, glacier melting, and inefficient water use have led to a decline in resources. The lack of irrigation infrastructure, pollution of water sources, problems with access to clean drinking water, and poor management are among the key issues. Despite these challenges, the country has significant potential in the fields of hydropower, regional cooperation, the introduction of water-saving irrigation technologies, and raising environmental awareness. For the sustainable use of water resources, it is essential to ensure the joint efforts of state policy, international cooperation, and public participation.

Keywords: Climate of Tajikistan, climate change, glaciers, water resources, water scarcity, sustainable use, water pollution, hydropower, water-saving irrigation, water security, sustainable development, water infrastructure, Tajikistan and Central Asia.

Тоҷикистон яке аз кишварҳои кӯҳистонӣ ва дорои иқлими мураккаби Осиёи Марказӣ мебошад, ки хусусиятҳои он ҳам дар сатҳи милли ва ҳам минтақавӣ аҳамияти бузург дорад. Иқлими Тоҷикистон вобаста ба баландии ҷойгиршавӣ, мавқеи географӣ, ҳаракати массаҳои ҳавоӣ ва таъсири пиряху кӯҳҳои бузург шакл гирифтааст. Ҳарчанд масоҳати кишвар нисбатан хурд бошад ҳам, гуногунрангии иқлимӣ хеле фаровон аст. Аз водиҳои паст, ки тобистон гармии шадид доранд, то баландкӯҳҳои, ки қариб тамоми сол сарду барфпӯш мемонанд, ҳама дар як ҳудуди ягонаи давлатӣ ҷой гирифтаанд. Захираҳои оби Тоҷикистон дар миқёси минтақавӣ арзиши хеле муҳим доранд. Тақрибан 60% захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз қаламрави Тоҷикистон маншаъ мегиранд.

Манбаи асосии ин обҳо пиряхҳо, барфҳои кӯҳӣ ва дарёҳои бузурге мисли Амударё, Сирдарё, Панҷ, Вахш ва Зарафшон мебошанд. Ин омил Тоҷикистонро ба як маркази стратегӣ дар таъмини амнияти оби минтақа табдил медиҳад. Бо вучуди ин, мушкилоти зиёде дар самти идоракунии захираҳои об мавҷуданд, ки ба рушди устувори кишвар ва ҳамкориҳои минтақавӣ

таъсир мерасонанд. Иқлими Тоҷикистон дар даҳсолаҳои охир тағйироти назаррасро аз сар мегузаронад. Нишонаҳои гармшавии глобалӣ дар кишвар хеле равшан эҳсос мешаванд. Пажӯҳишҳо нишон медиҳанд, ки ҳарорати миёнаи солони ҳаво дар Тоҷикистон аз нимаи асри XX то имрӯз тақрибан 1 дараҷа баланд шудааст. Ин тағйирот ба пиряхҳо таъсири манфӣ мерасонад, зеро пиряхҳо манбаи асосии оби дарёҳо ба шумор мераванд. Масалан, пиряхи Федченко, ки аз бузургтарин пиряхҳои ҷаҳон дар берун аз кутбҳо аст, дар чанд даҳсолаи охир ҳаҷмаш назаррас кам шудааст. Агар ин раванд идома ёбад, дар ояндаи наздик камшавии ҷараёни оби дарёҳо, баҳусус дар фаслҳои тобистон ва тирамоҳ, ногузир хоҳад буд.

Яке аз масъалаҳои муҳим он аст, ки тақсими захираҳои об дар кишвар ва минтақа бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ мебошад. Тоҷикистон дорои оби фаровон аст, аммо имконияти истифодабарии онро пурра надорад. Зиёда аз 90% захираҳои об ба кишварҳои ҳамсоя ҷорӣ мешаванд, дар ҳоле ки худ Тоҷикистон дар баъзе ноҳияҳо аз норасоии оби ошомиданӣ ранҷ мебарад. Ин нобаробарӣ пеш аз ҳама аз сабаби набудани инфрасохтори муосир, камбудии шабакаҳои тозакунии об ва ноустувории иқлим ба миён меояд. Дар баҳши кишоварзӣ, ки қисми зиёди аҳолии Тоҷикистон ба он вобаста аст, истифодаи об хеле ғайрисамаранок сурат мегирад. Аксар заминҳои обёришаванда бо усулҳои кӯҳнаи обёрӣ истифода мешаванд, ки боиси талафоти зиёди об мегардад.

Мувофиқи маълумот, зиёда аз нисфи оби обёрӣ дар роҳи гум мешавад ва танҳо қисми муайян ба зироат мерасад. Агар усулҳои нав, ба мисли обёрии катрагӣ ва обёрии пошанда ҷорӣ карда шаванд, эҳтиёҷ ба об то андозае кам гардида, самаранокии истеҳсолот зиёд мешавад. Ифлосшавии об низ яке аз мушкилоти ҷиддии кишвар аст. Дарёҳои калон, аз ҷумла Сирдарё ва Амударё, аз партовҳои саноатӣ, кишоварзӣ ва хоҷагии қишлоқ осеб мебинанд. Истифодаи нодурусти нуриҳои минералӣ ва пеститсидҳо ба обҳои зеризаминӣ таъсири манфӣ мерасонад. Баъзе минтақаҳо аз норасоии оби тоза ва баландшавии сатҳи намак дар ҳок зарар мебинанд, ки ин ҳам ба муҳити зист ва ҳам ба саломатии одамон хатар эҷод мекунад. Дар баробари ин, Тоҷикистон дорои имкониятҳои назаррас барои рушди устувори соҳаи об мебошад. Қудрати гидроэнергетикии кишвар яке аз бузургтарин дар минтақа аст. Тақрибан 95% истеҳсоли барқ дар Тоҷикистон аз ҳисоби неругоҳҳои барқӣ обӣ амалӣ мегардад. Ин имкон медиҳад, ки кишвар дар оянда ба як таъминкунандаи асосии энергия барои минтақа табдил ёбад. Аммо сохтмони неругоҳҳои калон бояд бо меъёрҳои экологӣ ва ҳамроҳангсозии минтақавӣ амалӣ карда шавад, то муноқишаҳои вобаста ба тақсими об пешгирӣ шаванд.

Масъалаи дигар ин аст, ки Тоҷикистон метавонад дар сатҳи байналмилалӣ бо ташаббусҳои худ дар самти об саҳмгузор бошад. Кишвар борҳо ташаббусҳои ҷаҳонӣ оид ба «Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои ҳаёт»» ва «Об барои рушди устувор»-ро пешбарӣ кардааст. Ин ташаббусҳо на танҳо нуфузи Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд мебардоранд, балки имконият медиҳанд, ки таваччуҳи ҷомеаи байналмилалӣ ба мушкилоти воқеии обии кишвар ва минтақа ҷалб гардад. Бо вучуди ҳамаи имкониятҳо, зарурати таҳияи сиёсати устувор ва ҳаматарафа дар соҳаи об барои Тоҷикистон ниҳоят муҳим аст. Истифодаи захираҳои об бояд бо назардошти тағйирёбии иқлим, талаботи афзояндаи аҳоли ва рушди иқтисодӣ ба роҳ монда шавад. Аз ин рӯ, тадбирҳои зерин аҳамияти махсус доранд: рушди инфрасохтори обрасонӣ ва шабакаҳои обёрӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакоронаи истифодаи об, беҳтар кардани низоми идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ дар соҳаи об, инчунин ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳамсоя барои истифодаи одилона ва самаранокии захираҳои об. Ҳамчунин ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати экологӣ миёни аҳоли дар самти истифодаи устувори об нақши калидӣ мебозад. Агар мардум дарк кунанд, ки ҳар қатра об арзиши бузург дорад ва истифодаи дурусти он ба наслҳои оянда вобаста аст, ин метавонад ба ҳалли қисман мушкилоти об кӯмак расонад.

Муҳимтарин чанбае, ки дар таҳқиқи иқлим ва захираҳои обии Тоҷикистон бояд ба назар гирифта шавад, ин таъсири тағйирёбии иқлим ба соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар мебошад. Кишоварзӣ, ки зиёда аз нисфи аҳолии Тоҷикистон дар он фаъолият мекунад, пурра аз об вобаста аст. Тағйироти иқлимӣ, аз ҷумла камшавии барфборӣ ва тез шудани бухоршавӣ

дар фаслҳои гарм, метавонад ба ҳосилнокии заминҳо таъсири ҷиддӣ расонад. Агар пештар кишоварзон асосан ба оби дарёҳо така мекарданд, имрӯз талабот ба истифодаи захираҳои оби зеризаминӣ афзоиш ёфтааст, ки худ метавонад мушкилоти нав ба бор оварад, зеро обҳои зеризаминӣ маҳдуд буда, барқароршавии онҳо вақт талаб мекунад.

Дар Тоҷикистон аз лиҳози тақсимои фазоии иқлим фарқиятҳои назаррас мушоҳида мешаванд. Масалан, водиҳои Ҳисор ва Вахш дорои иқлими гармтаранд, ки барои кишти пахта, ангур ва зироатҳои гармидӯст мувофиқ мебошанд. Аммо минтақаҳои кӯҳӣ, ба мисли Бадахшон ва кӯҳҳои Помир, иқлими сард ва хушк доранд, ки бештар барои чорводорӣ ва кишти зироатҳои ба сармо тобовар истифода мешаванд. Ин гуногунрангии иқлимӣ аз як тараф барои иқтисоди кишвар имкониятҳои зиёд фароҳам меорад, аммо аз ҷониби дигар мушкилоти идоракунии захираҳои обро бештар мекунад. Яке аз мушкилоти калидӣ вобастагии Тоҷикистон аз пирияхҳо мебошад. Пирияхҳо ҳамчун «анбори табиӣ об» хизмат мекунанд, ки дар фаслҳои гарми сол тадричан об шуда, чараёни дарёҳоро таъмин менамоянд. Бо суръат об шудани пирияхҳо, эҳтимол дорад, ки дар як муддати кӯтоҳ ҳаҷми об зиёд гардад, аммо дар дарозмуддат хавфи камшавии захираҳои об хеле ҷиддӣ хоҳад буд.

Пажӯҳишҳои муосир нишон медиҳанд, ки агар суръати ҳозираи обшавии пирияхҳо идома ёбад, то охири аср қисми зиёди онҳо метавонад аз байн равад. Ин ҳолат на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои тамоми Осиёи Марказӣ паёмадҳои назаррас хоҳад дошт. Истифодаи нодурусти об дар соҳаҳои саноатӣ низ мушкилоти худро дорад. Дар Тоҷикистон баъзе корхонаҳои саноатӣ ҳанӯз бо усулҳои кӯҳнаи истеҳсолот фаъолият мекунанд, ки истеъмоли зиёди обро талаб мекунанд. Ҳамзамон, системаҳои тозакунии оби партовӣ нокифояанд ва бисёре аз онҳо ниёз ба навсозӣ доранд. Аз ин сабаб, қисми зиёди обҳои истифодашуда бе филтратсияи дуруст ба муҳит бармегарданд, ки боиси ифлосшавии манбаъҳои табиӣ мегардад. Бояд қайд кард, ки Тоҷикистон аз нигоҳи захираҳои гидроэнергетикӣ имкониятҳои бузург дорад, вале ин имкониятҳо танҳо қисман истифода мешаванд. Дарёҳои кишвар иқтидори зиёди истеҳсоли барқ доранд, ки метавонад на танҳо талаботи дохилро таъмин намояд, балки содирот ба кишварҳои ҳамсояро низ фароҳам оварад. Аммо татбиқи чунин лоиҳаҳо бо мушкилоти сиёсӣ ва экологӣ рӯ ба рӯ аст. Масалан, сохтмони неругоҳҳои бузург метавонад ба чараёни об ба кишварҳои поёноб таъсир расонад, ки ин худ сабаби баҳсҳои минтақавӣ мешавад. Барои ҳалли ин масъала зарур аст, ки ҳамроҳангсозии минтақавӣ ва муколамаи доимӣ байни кишварҳо ба роҳ монда шавад.

Дар сатҳи маҳаллӣ, масъалаи дастрасӣ ба оби ошомиданӣ яке аз ҷолишҳои ҷиддӣ боқӣ мондааст. Гарчанде Тоҷикистон аз лиҳози захираҳои умумии обӣ кишварест бой, вале тақрибан нисфи аҳоли то ҳол ба оби босифат ва тоза дастрасӣ надоранд. Дар баъзе ноҳияҳо мардум маҷбур мешаванд, ки масофаҳои дурро тай намуда, оби лозимро аз чашмаҳо ё манбаъҳои рӯизаминӣ дастрас намоянд. Ин мушкилот махсусан дар деҳот бештар ба назар мерасад. Норасоии оби тоза ба саломатии аҳоли таъсири манфӣ мерасонад ва метавонад сабаби паҳншавии бемориҳои сироятӣ гардад. Дар баробари мушкилот, таҷрибаҳои мусбати маҳаллӣ низ мавҷуданд. Масалан, дар баъзе ноҳияҳо бо дастгирии ташкилотҳои байналмилалӣ системаҳои хурди тозакунии об ва обёрии сарфакорона ҷорӣ шудаанд. Ин таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки бо сармоягузорӣ ва омӯзиши дуруст мумкин аст самаранокии истифодаи обро зиёд кард. Истифодаи таҷрибаҳои байналмилалӣ ва мутобиқ сохтани онҳо ба шароити Тоҷикистон метавонад яке аз роҳҳои муҳими пешгирии бӯҳрони обӣ гардад. Масъалаи дигари муҳим ин аст, ки бо афзоиши аҳоли талабот ба об низ афзоиш меёбад.

Пешгӯиҳо нишон медиҳанд, ки то соли 2050 аҳолии Тоҷикистон ба беш аз 15 миллион нафар мерасад. Ин маънои онро дорад, ки талаботи иловагӣ ба об ҳам барои хоҷагии қишлоқ ва ҳам барои эҳтиёҷоти рӯзмарраи мардум зиёд мешавад. Агар тадбирҳои зарурӣ андешида нашаванд, эҳтимолияти муноқишаҳои дохилӣ ва минтақавӣ вобаста ба тақсими об зиёд мегардад. Бо назардошти ҳамаи ин мушкилот, масъалаи идоракунии захираҳои об дар Тоҷикистон бояд дар асоси принципҳои рушди устувор ба роҳ монда шавад. Ин маънои онро дорад, ки ҳам истифодаи кунунӣ ва ҳам манфиатҳои наслҳои оянда ба назар гирифта шаванд.

Дар ин самт, таҳияи барномаҳои давлатии дарозмуддат ва ҳамоҳангсозии онҳо бо ташаббусҳои байналмилалӣ аҳамияти бузург доранд. Аз нигоҳи илмӣ, пажӯҳиши муфассали равандҳои гидрологӣ ва иқлимӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз ҳам зарур аст. Масалан, тадқиқоти муосир метавонад маълумот дар бораи суръати обшавии пиряхҳо, тағйироти сатҳи обҳои зеризаминӣ ва эҳтимолияти хушксолӣ дар минтақаҳои гуногунро пешниҳод кунад. Ин маълумот барои қабули қарорҳои дуруст дар сатҳи давлатӣ ва минтақавӣ хеле зарур аст. Ғайр аз тадқиқотҳои илмӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифати обии аҳоли низ аҳамияти махсус дорад. Агар мардум аз кӯдакӣ ба истифодаи сарфакоронаи об одат кунанд, бисёр мушкилот худ ба худ кам мешаванд. Барномаҳои таълимӣ, семинарҳо, ҷамъияти васоити ахбори омма ва ташаббусҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ метавонанд дар ин самт саҳмгузор бошанд.

Ҳамчунин, дар Тоҷикистон имкониятҳои рушди туризм бо истифодаи захираҳои обӣ вучуд доранд. Кӯлҳои табиӣ, обанборҳо ва дарёҳои зебо метавонанд на танҳо манбаи об барои иқтисод бошанд, балки ба рушди сайёҳӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли низ мусоидат намоянд. Аммо барои ин зарур аст, ки истифодаи захираҳои об бо меъёрҳои экологӣ ва ҳифзи табиат ҳамоҳанг карда шавад. Бо ҷамъбасти таҳлилҳои боло метавон гуфт, ки масъалаи иқлим ва об дар Тоҷикистон на танҳо масъалаи миллӣ, балки масъалаи минтақавӣ ва глобалӣ мебошад. Тоҷикистон ҳамчун кишвари кӯҳистонӣ ва манбаи асосии оби Осиёи Марказӣ масъулияти бузург дорад. Ҳалли мушкилоти вобаста ба об танҳо бо кӯшишҳои якҷояи давлат, ҷомеа ва ҳамкорӣҳои минтақавию байналмилалӣ имконпазир аст.

Хулоса

Иқлими Тоҷикистон бо хусусиятҳои гуногун ва таъсири мустақим ба захираҳои обии кишвар яке аз омилҳои асосии рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ ба шумор меравад. Тағйирёбии иқлим, обшавии босуръати пиряхҳо, ифлосшавии манбаъҳои об ва истифодаи ғайрисамараноки онҳо мушкилоти ҷиддие мебошанд, ки на танҳо ба Тоҷикистон, балки ба тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ таъсир мерасонанд. Бо вучуди ин, имкониятҳои кишвар дар самти захираҳои обӣ ва гидроэнергетикӣ хеле бузурганд. Агар сиёсати дуруст ва идоракунии самараноки захираҳо ба роҳ монда шавад, Тоҷикистон метавонад на танҳо амнияти обии худро таъмин намояд, балки ба як маркази муҳим дар таъмини устувори экологӣ ва энергетикӣ минтақа табдил ёбад. Ҳалли мушкилоти обӣ зарурати ҷалби технологияи муосир, рушди инфрасохтори обёрӣ, ҳамоҳангсозии минтақавӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати обии ҷомеаро тақозо мекунад. Танҳо дар сурати ҳамгироии сиёсати давлатӣ, саҳми ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дастгирии байналмилалӣ метавон роҳҳои устувори истифодаи захираҳои обро пайдо намуд. Дар натиҷа, Тоҷикистон на танҳо манбаи оби Осиёи Марказӣ боқӣ мемонад, балки метавонад ҳамчун намунаи идоракунии устувори захираҳои табиӣ барои дигар кишварҳо хидмат кунад.

АДАБИЁТ

1. Ибатуллин С.Р. Таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои оби Осиёи Марказӣ. Шарҳи саноат / С.Р. Ибатуллин, В. Ясинский, А.П. Мироненков // Бонки Рушди Авруосиё. – Алма-ато, 2009. – 44 с.
2. Деминев О.В. Маълумоти мухтасари иқлим барои РСС Тоҷикистон. Дастнавис. Бюрои обу ҳаво / О.В. Деминев. – Душанбе, 1959.
3. Қурбонов Н.Б. Тағйирёбии иқлим дар солҳои 1961-2011 дар Тоҷикистон / Н.Б. Қурбонов, Ш.Б. Қурбонов // Маҷаллаи илмӣ-назариявии «Кишоварз», 2014. - Ҷ. 63. — № 3. — Саҳ. 83-85.
4. Аввалин Паёми миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Конвенсияи ҷаҳорҷӯбаи СММ оид ба тағйирёбии иқлим (Маҳмадалиев Б.У., Новиков В.В., Қаюмов А.Қ.). – Душанбе, 2002. – 138 с.
5. Ҳақимов Ф.Х. Иқлими Тоҷикистон дар робита бо тағйирёбии иқлими ҷаҳонӣ / Ф.Х. Ҳақимов, С. Мирзохонова, Н.А. Мирзохонова // Ахбори Донишгоҳи миллӣ, 2006. - № 2 (28). - С.177-187.